

ISSN:
3030-3311

Volumel2
Issue6
June
2024

JCWS

ADVANCED SCIENCE INDEX

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

OpenAIRE | **EXPLORE**

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.supportresult.uz

VOLUME | 2 ISSUE | 6 IYUN | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 6 ИЮНЬ | 2024

JILD | 2 SON | 6 JUNE | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

AUTHOR

Nuraliyeva Sora Bahodir qizi

*O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax
filiali talabasi.*

Nuraliyeva Sora Bahodir qizi

*Student of Jizzakh branch of the National
University of Uzbekistan.*

Нуралиева Сара Бахадировна

*Студент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана.*

©2024. Nuraliyeva Sora.

**PSIXOLOGIYANING MUSTAQIL FAN SIFATIDA
RIVOJLANISH BOSQICHLARI**

**STAGES OF DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGY AS AN
INDEPENDENT SCIENCE**

**ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ КАК
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУКИ**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolamizda psixologiya fanining fan sifatida rivojlanishi va uning rivojlanish bosqichlari borasidagi nazariyalar o'rin oladi.

ANNOTATION

This article will include theories about the development of psychology as a science and the stages of its development.

АННОТАЦИЯ

В нашей статье представлены теории о развитии психологии как науки и этапах ее развития.

KALIT SO'ZLAR

Psixologiya, psixologik laboratoriya, leypsig, tadqiqotlar, psixik o'lchov, men konsepsiyasi, Superego, freydizm, bexeviorizm, geshtalt, strukturalizm.

KEYWORDS

Psychology, psychological laboratory, Leipzig, studies, psychic dimension, I Concept, Superego, Freudianism, bexeviorism, geshtalt, structuralism.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Психология, психологическая лаборатория, Лейпциг, исследования, психическое измерение, концепция я, Суперэго, фрейдизм, бехевиоризм, гештальт, структурализм.

KIRISH

Boshqa fan sohalari, ayniqsa, tibbiy-biologik izlanishlarda inson va uning murakkab tuzilishi, ruhiy hayotiga qiziqish ortib borgan sari sekin-asta psixik jarayonlarning ham yaxlit bir tizimi bo'lishi va uni ham fanning yutuqlaridan foydalangan holda o'rganish mumkinligi g'oyasi paydo bo'ldi. Qolaversa, XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib, inson ruhiyati to'g'risidagi psixologik hamda falsafiy qarashlar bilan tabiiy-ilmiy (anatomik, fiziologik, biologik, bioximik va boshqalar) qarashlar o'rtasida tafovutlar chiqqani sari uning alohida fan sifatida shakllanishi zarurati ortib bordi. Olimlar orasida aynan inson ruhiy olamini izchil va tizimli o'rganishga extiyoj paydo bo'ldi.

ASOSIY QISM

XIX asr oxirlarida, aniqrog'i, 1879 yilda nemis olimi *Vilgelm Vundt* Leybnis universitetida dunyoda birinchi eksperimental psixologik laboratoriyaga asos soldi, unda o'tkazilgan yuzlab tajribalar va eksperimentlar psixologiyaning ham alohida fan sifatida o'zini ko'rsatishga haqli ekanligini isbotladi. Aynan shu insonning, Vundtning, psixologiya ilmi maktabini yaratganligida ham ma'no bor. Chunki Vundt tibbiyot fani bo'yicha ham mukammal bilimlarga ega bo'ldi, keyin fiziologiya sohasida muvaffaqiyatli ishladi, so'ngra falsafaga berilib ketdi. Balki, aynan bir qator fanlarni – ham gumanitar, ham tabiiy fanlar asoslarini yaxshi bilganligi obyektiv sabab bo'lgandirki, olim odam psixologiyasi, unda ro'y beradigan jarayonlar – oddiy sezishdan tortib, mavhum tafakkurgacha bo'lgan jarayonlarni, hissiy holatlarni amaliy tarzda eksperimentlarda o'rgana boshladi. Uning maqsadi – eng avvalo inson ongini tashkil etuvchi sof elementlarni ajratib olishdan iborat edi. Shuning uchun ham psixologiyada u asos solgan yo'nalish *strukturalizm* deb nomlandi.

Vundtning ta'siri shu qadar bo'ldiki, yer kurrasining boshqa bir tomonida – Amerika qo'shma Shtatlarida *funksionalizm* deb nomlangan yana bir yo'nalish paydo bo'ldi. *E. Titchener* asos solgan bu yo'nalish vakillari nafaqat ko'zga ko'rinmas ong tizimi elementlari, balki ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lgan va faoliyat natijalariga

asoslangan belgilar asosida ham inson xulq-atvoriga baho berish mumkinligini isbotladilar. Boshqa bir yirik amerikalik psixolog *V. Jeymsning* tadqiqotlari amaliy ahamiyatga molik bo'ldiki, endi u dadil psixologiyani ong elementlari emas, balki ong faoliyatini o'rganuvchi fan deb ta'riflay boshladi. Ong dinamik, harakatdagi, o'zgaruvchan yaxlit tuzilma bo'lib, uning namoyon bo'lishida tananing shart-sharoitlari, uning faolligi muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ham bu ikki tuzilmalar odamning yangi sharoitlarga moslashuvi, va umuman tashqi muhitda o'z o'rnini topishga imkon beradi.

Yuqoridagi fikrlar ta'sirida XIX asrning oxirlarida bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan *bixeviorizm* oqimi paydo bo'ldi. *E. Torndayk* va *D. Uotsonlar* asos solgan ushbu yo'nalish vakillarining asosiy g'oyalari shundan iborat bo'ldiki, ular psixologiyaning predmeti nafaqat ong, yoki nafaqat faoliyat, balki *xulqdir*, deb asoslashdi. Xulq u yoki bu xatti-harakatlar, amallar, reaksiyalarda ifodalanib, tashqi ta'sirot – stimulg bog'liqdir. Shuning uchun ham odam va uning psixologiyasini bilish uchun o'sha ta'sir ko'rsatuvchi va ta'sirlangan xulq o'rganilishi kerak. Bu narsalar bizning hozirgi sharoitimizda ham ishlab chiqarishni tashkil etishda, ta'lim berishda va psixoterapiyada inobatda olinadi, ular o'tkazgan mashhur **“S→R”** formulasi bizning sharoitlarda ham ta'sir ko'rsatish texnikasida inobatga olinadi, ular o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q.

Psixologiya fan sifatida shakllanib, unda olimlar qarashlari shakllanib borgan sari, ruhiy kechinmalar tabiyatini negizidan, ich-ichidan o'rganishga ehtiyoj paydo bo'ldi. XX asrning boshlarida paydo bo'lgan *psixooanaliz* yo'nalishi fandagi aynan shu kamchilikni bartaraf etish maqsadida paydo bo'ldi. Klassik psixooanalizning asoschilaridan bo'lgan avstriyalik olim *Zigmund Freyd* psixologiya nafaqat ong sohasini, ya'ni bevosita odam tomonidan anglanadigan xulq-atvor shakllarini, balki ongsizlikka aloqador hodisalarni, ya'ni real sharoitda inson o'zi anglab yetolmaydigan hodisalar tabiatini ham o'rganishi lozim degan g'oyani ilgari surdi.

Freyd ikkita asosiy narsaga e'tiborni

qaratdi:

Birinchi. Har qanday psixik jarayon yoki holat ongli, ongoldi va ongsiz bosqichlarda yoki holatlarda ro'y beradi. Shaxs tizimida ham bu uchchala bosqichning o'zni bo'lib, ular "Id (U) → Ego (Men) → Superego (Mendan oliy)" bo'laklarda ifodalanadi.

Id – psixik energiyaning o'ziga xos xabira joyi bo'lib, undagi jarayonlar inson tomonidan anglanmasa-da ongli hayotga ularning ta'siri katta.

Ego – tashqi olam bilan bog'langan, uning ta'sirlariga beriluvchan shaxs xususiyatlarini o'zida mujassam etadi va doimo "Id"ni siqib chiqarishga harakat qiladi. Shaxs kamol topib, jamiyat normalarini o'zlashtirib borgani sari "Id"ga tobelikdan qutulib borsa-da oxirigacha buning uddasidan chiqib olmaydi.

Superego – o'z navbatida "Ego"dagi mavjud ijtimoiy tasavvurlar va xulqiy odatlar ta'sirida rivojlanadi. Ya'ni, odam kishilik jamiyatida yashagan sari undagi e'tiqod, ideallar, individual "vijdoniga havola" xislatlardir. Insonda yuqoridagilarning qay biri kundalik xulq normalarida ustivor bo'lishiga qarab, uning jamiyatdagi mavqeyi belgilanadi.

Ikkinchi. Inson xulq-atvorini va uning amallarini boshqarib turadigan psixik energiya ham borki, oxir-oqibat u shaxsning qiyofasini belgilab beradi. Boshqacha qilib aytganda, ehtiyojlarni qondirishga undovchi kuchlar – "*libido*" hamda "*agressiv*" energiyalar ham mavjuddir. Bu kuchlar shaxsning ma'naviy va aqliy salohiyatini ta'minlash maqsadida psixik quvvatni taqsimlovchi mexanizmlar rolini o'ynaydi. Odatda hadiksirash, doimiy xavotirlanish, psixoemosional qoniqmaslik kabi omillar ana shu taqsimotning nomuvofiqligidan kelib chiqadi.

Freydizmning jahon ilmi va malakiyoti uchun ta'siri shu qadar katta bo'ldi-ki, jamoadagi yoki guruhliy ongsizlik g'oyasini ilgarni surgan K. Yung hamda individual psixologiyani targ'ib etgan A. Adler va ularning izdoshlari bu konsepsiyani yanada rivojlantirishga o'z hissalarini qo'shdilar. Bu nazariya va konsepsiya hanuzgacha shaxs psixologiyasini, psixoanaliz esa psixoterapiyani o'rganishda asosiy metodlardan biri sifatida qo'llanilib kelinmoqda.

Yuqorida ta'kidlangan *strukturalizm*, *funksionalizm*, *bixeviorizm*, *freydizm* oqimlari jahon psixologiya ilmining shakllanishiga asos bo'lgan bo'lsa, ular ta'sirida shakllangan boshqa o'nlab: *assosiativ psixologiya*, *geshtaltpsixologiya*, *gumanistik psixologiya*, *ekzistensial psixologiya*, *kognitivizm*, *ramziy interaksionizm* kabi yo'nalishlar uning qator masalalarini hal qilishga o'z hissasini qo'sha oldi. Eng muhimi – XX asrga kelib, psixologiyaning tadbiiy sohalarini paydo bo'ldi-ki, endi qo'lga kiritilgan yutuqlar bevosita ta'lim, tarbiya, sanoat, biznes, marketing xizmatlari, boshqaruv, sog'liqni saqlash, huquqbuzarlikni oldini olish sohalariga dadil joriy etila boshlandi. XXI asrning birinchi yiliga kelib, psixologiya nazariy, tahliliy fandan bevosita amaliyotning ehtiyojlarini qondiruvchi tadbiiy fanga aylandi. Bugun bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich o'tilayotgan O'zbekiston misolida ham psixologiya fanining jamiyatni erkinlashtirish va barqarorlashtirish borasida, inson omili imkoniyatlarini yanada yuksaltirish, uning tafakkur tarzini erkinlashtirish jarayonida roli ortib bormoqda. Lekin u bu yuksak vazifalarni bir o'zi, o'z tadqiqot metodlari yoki to'plagan empirik materallarigagina tayanib bajara olmaydi. Bu o'rindagi fanlar kooperatsiyasi va boshqa turdosh fanlar bilan bevosita aloqasi amaliy ahamiyatga ega bo'ladi.

XX asr shu bilan xarakterli ediki, u turli fanlar oldiga konkret topshiriqlar qo'ya boshladi. Shuning uchun psixologiya fani oldida tadqiqotlar asosida psixologik qonuniyatlarni asoslash vazifasi turar edi. Ikkinchidan esa, Amerikada ko'pgina psixologlar o'z tadqiqot obyektlarini laboratoriyalarda ayrim psixik jarayonlarni o'rganishdan kichik guruhlariga ko'chira boshladilar. Bu davrda psixologiyada shakllanib bo'lgan uch asosiy oqim (psixoanaliz, bixeviorizm va geshtalt psixologiya) ichida ham ijtimoiy xulq-atvorni kichik guruhlar doirasida o'rganish tendensiyasi paydo bo'ldi. Bunda asosiy diqqat kichik guruhlariga va ularda turlicha eksperimentlar o'tkazishga qaratilgan edi. Bunday holatning paydo bo'lganligi ijtimoiy psixologiyaning fan sifatida shakllanishida nihoyatda katta rol o'ynadi.

Geshtald psixologiya yo'nalishi negizida maxsus ijtimoiy-psixologik yo'nalishlarning – interaksionizm va kognitivizmning paydo bo'lganligi esa bu fanning eksperimental ekanligini yana bir bor isbot qildi.

Bixeviorizm yo'nalishlari doirasida o'tkazilgan ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar avvalo amerikalik olimlar *K.Xall* va *V.Skinner*lar nomi bilan bog'liq. Ular va ularning izdoshlari hisoblangan *K.Miller*, *D.Dollard*, *J.Tibo*, *G.Kelli* va boshqalar diada – ikki kishi o'rtasidagi munosabatlarning xilma-xil eksperimental ko'rinishlarini tadqiq qilib, ularda matematik o'yin nazariyasi elementlarini kuzatdilar. Diada sharoitida tajribada o'tkazilgan tadqiqotlarda asosan mustahkamlash g'oyasini isbot qilishga urinildi. Klassik bixeviorizmdan farqli o'laroq ijtimoiy-psixologik bixevioristlar hayvonlar o'rniga laboratoriyaga naqd pulga odamlarni taklif eta boshladilar, shuning uchun ham ularning g'oyasida biologizm va mexanizm tarzda ilgari hayvonlarda to'plangan dalillar modelini insonlarda qo'llash hollari kuzatildi.

Psixoanaliz doirasida esa ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar *E.Fromm* va *J.Salliven* ishlari bilan bog'liq bixevioristlardan farqli o'laroq bu yerda eksperimentlar ikki kishi emas, balki ko'pchilik ishtirokida o'tkazila boshladi. Ularning izdoshlari (*V.Bayon*, *V.Bennis*, *G.Sheparde*, *V.Shutk*) o'tkazgan tadqiqotlar tufayli hozirgi kunda ham katta qiziqish bilan o'rganilayotgan kichik "T" guruhlar psixologiyasi yaratildi. Unda guruh sharoitida bir odamning boshqalarga ta'siri, guruhning ayrim individlar fikrlariga ta'siri kabi masalalar ishlab chiqildi va ijtimoiy-psixologik treninglar o'tkazishga asos solindi.

Kognitivizm. *K.Levin* nazariyasi asosida paydo bo'lgan psixologik yo'nalish bo'lib, undagi o'rganish obyekti munosabatlar tizimidagi kishilar, ularning bilish jarayonlari, ong tizimiga taalluqli bo'lgan kognitiv holatlar bo'ldi. Kognitivizm doirasida shunday mukammal, boshqalarga o'xshamas nazariyalar yaratildiki, ular hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Masalan, *F.Xayd*ning balanslashtirilgan tizimlar nazariyasi, *T.Nyukom*ning kommunikativ aktlar

nazariyasi, *Festingerning* kognitiv dissonanslar nazariyasi va boshqalar shular jumlasiga kiradi. Ulardagi asosiy g'oya shundan iboratki, shaxs o'ziga o'xshash shaxslar bilan muloqotga kirishar ekan, doimo munosabatlarda ruhiy mutanosiblik tenglik bo'lishiga, shu tufayli ziddiyatlardan chiqishga harakat qiladi. Maqsad – turli ijtimoiy sharoitlarda shaxs xulq-atvorining psixologik sabablarini tushuntirish va ziddiyatlarning oldini olish uchun yo'l-yo'riqlar ishlab chiqishdan iborat. Hozirgi davrda ham taniqli ijtimoiy psixologlar *Olport*, *Maslou*, *Rodgers* va ularning safdoshlari gumanistik psixologiya doirasida bu ishlarni faol davom ettirmoqdalar.

Navbatdagi nazariya *interaksionizm* bo'lib, bu aslida sosiologik nazariya bo'lib hisoblanadi. Uning asoschisi *Gerbert Mid* bo'lib, uning qarashlari ta'sirida *T.Sarbinning* rollar nazariyasi, *G.Xaymen* va *R.Merton*larning referent guruhlar nazariyasi, *F.Gofmanning* ijtimoiy dramaturgiya nazariyalari shakllandi.

XULOSA

Turli ijtimoiy sharoitlardagi xulq-atvorlarni tushuntirish orqali shaxs ijtimoiy-psixologik sifatlarining sabablarini topishga harakat qildilar. Har bir shaxs doimo ijtimoiy o'zaro ta'sir tizimida mavjud bo'ladiki, unda u to'g'ri harakat qilish uchun o'zgalarni tushunishga harakat qilishi, o'zgalar rolini qabul qilishga tayyor bo'lishi lozim. Lekin o'zgalar rolini to'g'ri qabul qilish uchun unda "umumlashtirilgan o'zga" obrazi bo'lishi lozimki, bu obraz shaxslararo muloqot jarayonida, har bir shaxs uchun ibratli bo'lgan kishilar guruhi bilan muloqotda bo'lish jarayonida shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Myers, D. G. Psychology. Hope College. Holland, Michigan, 2010. - R. 553-593.
2. Duane P.Schults. Theories of Personality. Wadsworth, a division of Thomson Learning, Inc. Copyright © 2005.-550p.
3. George Boeree.C. Personality Theories/ Sigmund Freud. Psychology Department Shippensburg University/ Original E-Text-Site: [http://www.ship.edu/%7Ecgboree/perscontents.html]. P.6.

4. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya. T.: o'qituvchi, 2010.
5. Xoll K., Lindsey G. Teorii lichnosti. M., 1998.- 796 s.
6. Xell L., Zigler D. Teorii lichnosti. SPb.: Piter, 1997. – 608 s.
7. МунарOVA P. У., Юсупова С. З. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 276-279.
8. Saidapodshokhon Y. SCIENTIFIC AND OBJECTIVE OPINIONS ABOUT THE METHODS AND STAGES OF IMPROVING THE COMMUNICATION PROCESS OF THE TEACHER AND THE STUDENT, DEVELOPING PEDAGOGICAL COMMUNICATION, TRAINING TOLERANCE IN THE COMMUNICATION PROCESS ARE PRESENTED //Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes. – 2022. – С. 21-23.
9. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 128-133.
- 10.